

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
594 sahifa, aprel, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta‘sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lchovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Hakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda budjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования.....	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане.....	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi.....	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
Влияние технологии блокчейн на банковскую сферу.....	500
Амонова Хафиза	
Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida resurs tejankor agrotexnologiyalar asosida agrobiznesni barqaror rivojlantirish masalalari.....	504
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Saidova Firuza Kamolovna	
O'zbekiston respublikasida demografik dividend olish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish metodlari.....	510
Sharipov Sherzod Shavkatovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlari.....	515
Sharoxmatov Abdurahim Abdulamitovich	

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb etish-taraqqiyot garovi.....	522
Karimova Komila Daniyarovna	
Islomiy banklar tizimi va ularning faoliyatini o'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari.....	529
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi	
The use of media technologies in teaching russian language lessons	534
Khojaeva Kh.S.	
Davlat budjetini shakllantirishda soliqlarning o'rni.....	538
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirishda elektron imzoning roli	543
B. Q. Madartov, G. R. Xolmurodova	
Разработка новых инновационных антикоррозионных решений для защиты стального оборудования нефтегазовой отрасли.....	547
Курбанова Фируза Солеховна, Очилов Абдурахим Абдурасулович, Саатов Санжар Каландарович	
Glitserin bikarbamat sintezi.....	552
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Respublikada tibbiy xizmatlarini raqamlashtirish asosida rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari.....	558
Axmedov Zafarjon A'zamovich, Karabaev Sanjar Abdusamatovich, Uraqov Shokir Ulashovich	
Shamol turbinasi parraklarining burilish burchagini rostlashning amaliy ahamiyati	567
Muzaffarov Firdavs Fuzayl o'g'li, Rashidov Sherzod Kahramonovich, Hojimurodov Jasur Erkinovich	
Оценка комфортности городской среды в узбекистане на основе интегральных индикаторов коммунальной обеспеченности	573
Шатохина Светлана Юрьевна	
Avtotyuning tushunchasi, turlari va tasnifi	581
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich, Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
"Yashil eksport" tushunchasining mohiyati va uni o'zbekiston iqtisodiyotiga joriy qilish imkoniyatlari.....	586
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	

“YASHIL EKSPORT” TUSHUNCHASINING MOHIYATI VA UNI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA JORIY QILISH IMKONIYATLARI

Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich

Ma'mun universiteti, Iqtisodiyot fakulteti dekani, PhD, dotsent
ergashibadullaev90@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7059-2510

Annotatsiya: Ushbu maqolada “yashil eksport” tushunchasining nazariy asosi va mazmun-mohiyati o‘rganilgan. Tadqiqot doirasida O‘zbekiston Respublikasining so‘nggi yillardagi tashqi savdo ko‘rsatkichlari, xususan, eksport mahsulotlarining ekologik jihatdan barqarorlik darajasi tahlil qilingan. Metod sifatida statistik tahlil va qiyosiy yondashuv qo‘llanilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekistonda yashil eksport salohiyati mavjud bo‘lib, uni rivojlantirish uchun ekologik sertifikatlash, texnologik modernizatsiya va xalqaro standartlarga muvofiqlik zarur. Maqola yakunida yashil eksportni jadallashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yashil eksport, ekologik standartlar, tashqi savdo siyosati, eksport tarkibi, barqaror iqtisodiy o‘shish.

Abstract: This article explores the theoretical foundations and essential meaning of the concept of "green export." The study analyzes Uzbekistan's recent foreign trade indicators, particularly focusing on the environmental sustainability of export products. Statistical analysis and comparative approaches were employed as research methods. The findings indicate that Uzbekistan has the potential to develop green exports, provided that efforts are made in environmental certification, technological modernization, and alignment with international standards. The paper concludes with practical recommendations to accelerate the implementation of green export strategies.

Keywords: green export, environmental standards, foreign trade policy, export structure, sustainable economic growth.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы и содержание понятия «зеленый экспорт». В рамках исследования проанализированы показатели внешней торговли Республики Узбекистан за последние годы, в том числе экологическая устойчивость экспортируемой продукции. В качестве методов использованы статистический анализ и сравнительный подход. Результаты показывают наличие потенциала для развития зеленого экспорта в Узбекистане при условии внедрения экологической сертификации, технологической модернизации и соответствия международным стандартам. В заключение представлены практические рекомендации по ускорению внедрения стратегии зеленого экспорта.

Ключевые слова: зеленый экспорт, экологические стандарты, внешнеторговая политика, структура экспорта, устойчивый экономический рост.

KIRISH

So'nggi yillarda global miqyosda iqlim o'zgarishi, ekologik muammolar va tabiiy resurslar tanqisligi barqaror rivojlanish konsepsiyasining dolzarbligini keskin oshirib yubordi. Shu jarayonda savdo va eksport faoliyatida ekologik me'yorlarga javob beradigan, atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan mahsulot va xizmatlar ulushining oshib borayotgani kuzatilmoqda. Bunday mahsulotlar eksporti jahon miqyosida "yashil eksport" (green export) atamasi bilan yuritilib, u iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirishda muhim vosita sifatida qaralmoqda.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda ekologik toza mahsulot va xizmatlar eksporti hajmi 1,9 trillion AQSh dollariga yetgan bo'lib, bu ko'rsatkich umumiy xalqaro savdoning 8 foizidan ortig'ini tashkil etgan. Yashil energiya (quyosh, shamol, bioyoqilg'i) uskunalari, organik qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda ekologik standartlarga mos qurilish materiallariga talab yil sayin ortib bormoqda. Xalqaro bozorlarda bunday mahsulotlar yuqori raqobatbardoshlik darajasiga ega segment sifatida e'tirof etilmoqda [1].

O'zbekiston Respublikasi ham o'z iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, eksport salohiyatini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida yashil iqtisodiyotga o'tishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Jumladan, 2023-yil holatiga ko'ra, qayta tiklanuvchi energiya sohasidagi investitsion loyihalar soni 150 tadan oshib, umumiy quvvati 4 000 MVtdan ortiq bo'lgan quyosh va shamol elektr stansiyalari barpo etilmoqda. Shuningdek, organik paxtachilik, sabzavotchilik va boshqa qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida mahsulotlarni ekologik sertifikatlash amaliyotlari yo'lga qo'yilgan.

Shunga qaramay, mamlakatda yashil eksport salohiyati to'liq o'rganilmagan, bu yo'nalishda huquqiy-me'yoriy asoslar, texnologik infratuzilma hamda xalqaro bozorlar bilan integratsiya darajasi hali yetarli emas. Bu esa yashil eksportni joriy etish va rivojlantirish bo'yicha chuqur ilmiy-amaliy tadqiqotlar o'tkazishni talab etadi [2].

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – "yashil eksport" tushunchasining nazariy asoslarini yoritish, jahon tajribasi asosida uning afzalliklarini aniqlash va O'zbekiston iqtisodiyotiga uni joriy etish imkoniyatlarini baholashdan iboratdir. Shu asosda mamlakatda yashil eksportni rivojlantirishga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi o'n yillikda ekologik barqarorlik va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish global iqtisodiy siyosatning ajralmas qismiga aylangan. Shu jarayonda «yashil eksport» konsepsiyasi – ya'ni ekologik toza va kam uglerodli mahsulotlarning xalqaro bozorlarga chiqarilishi – alohida e'tibor markaziga chiqmoqda.

Mazkur sohada hozirga qadar jahonda ham, O'zbekiston miqyosida ham qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, Vossenaar [3] o'z izlanishida yashil eksport rivoji asosan quyosh panellari, shamol turbinalari va energiyani tejovchi texnologiyalar bilan bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Uning fikricha, barqaror energiya mahsulotlariga bo'lgan talab global miqyosda o'sib bormoqda va bu holat rivojlanayotgan davlatlar uchun yangi eksport bozorlarini ochib bermoqda.

Luken va Rompaey [4] esa rivojlanayotgan mamlakatlarda ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport qilishda texnologik cheklovlar, moliyaviy resurslar tanqisligi mavjudligini aniqlagan. Shu bilan birga, ular xalqaro texnologik transfer va hamkorlik imkoniyatlarini ham muhim vosita sifatida qayd etgan.

Yana bir tadqiqotchi – Halonen [5] "Green Industrial Policy" nomli tadqiqotida yashil eksportni rivojlantirishda davlat siyosatining hal qiluvchi o'rni borligini ta'kidlaydi. U ekologik soliq siyosati, subsidiyalar va yashil sertifikatlash tizimlarining ijobiy ta'sirini statistik asosda isbotlagan.

Tawiah va Zakari [6] Afrika mamlakatlari misolida olib borgan empirik tadqiqotida ekologik toza qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportining aholi daromadlari va bandlikka ijobiy ta'sirini aniqlagan. Shu bilan birga, Jha [7] tomonidan ekologik tovarlar bo'yicha olib borilgan savdo siyosati tahlili shuni ko'rsatadiki, yashil eksport rivoji rivojlanayotgan mamlakatlar uchun nafaqat iqtisodiy o'sish, balki ekologik barqarorlikni ham ta'minlash vositasi bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston kontekstida, Iskandarov va Tursunova [8] tomonidan olib borilgan tadqiqotda mamlakatda yashil eksport salohiyati mavjud bo'lishiga qaramay, ekologik sertifikatlash, moliyalashtirish mexanizmlari va xalqaro talablar bo'yicha axborot etishmasligi asosiy to'siq sifatida e'tirof etilgan. Ular, ayniqsa, organik paxtachilik, qurilish materiallari va meva-sabzavot eksportining yashil segmentga moslash imkoniyatlarini tahlil qilgan.

Osiyo taraqqiyot bankining [9] ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston qayta tiklanuvchi energiya va ekologik toza ishlab chiqarish bo'yicha strategik yo'nalishlarni belgilagan bo'lsa-da, bu sohadagi mahsulotlarni eksport darajasida monetizatsiya qilish jarayoni hali bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Markaziy Osiyodagi organik qishloq xo'jaligi eksporti haqidagi hisobotda esa O'zbekiston ekologik toza qishloq mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha istiqbolli hudud sifatida tilga olingan.

Bundan tashqari, Ganiev va Mamatqulov [10] tomonidan tayyorlangan maqolada O'zbekistonning yashil eksport strategiyasini ishlab chiqish uchun ilmiy asoslar, xalqaro tajribalar va iqtisodiy model tahlillari keltirilgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yashil eksport – iqtisodiy o'sish, ekologik barqarorlik va yangi eksport bozorlariga chiqish uchun muhim strategik yo'nalishdir. Global va mintaqaviy tajribalar bu sohada yondashuvlarning xilma-xilligini va har bir davlat uchun moslashtirilgan model zarurligini ta'kidlamogda. O'zbekiston esa yashil eksportni rivojlantirish orqali nafaqat tashqi savdo salohiyatini kengaytirishi, balki ekologik jihatdan barqaror iqtisodiy tizimga o'tishda sezilarli qadam tashlashi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda “yashil eksport” tushunchasining nazariy asoslarini yoritish, xalqaro tajribalarni tahlil qilish hamda uni O'zbekiston iqtisodiy amaliyotiga joriy etish imkoniyatlarini baholash asosiy maqsad sifatida belgilandi. Shu maqsadga erishish uchun tadqiqotda kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

So'nggi yillarda mamlakatimizda yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonlari jadallik bilan rivojlanmoqda. Tadqiqot davomida tez-tez qo'llanilayotgan “yashil eksport” tushunchasi aynan yashil iqtisodiyotning tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Yashil eksport ekologik toza mahsulotlar (masalan, quyosh panellari, organik qishloq xo'jaligi mahsulotlari, qayta ishlangan materiallar) va xizmatlarning xalqaro bozorlarga yetkazilishi orqali yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu jarayon quyidagi ijobiy natijalarni ta'minlaydi:

- atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiradi;
- energiya va resurslardan tejamkor foydalanishni targ'ib qiladi;
- barqaror ishlab chiqarish tizimlarini rivojlantiradi.

O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotga o'tish istiqbollari yuqori darajada e'tiborga olinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining ‘yashil’ iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ–4477-sonli¹ qarori bu yo'nalishdagi siyosiy irodani va milliy darajadagi ustuvorlikni namoyon etadi [11] (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasining “Yashil iqtisodiyot”ga o'tish jarayoni.

Ko'rsatkich	Maqsadli ko'rsatkichlar (2030)
Yenilanish energiyasi ulushi	Umumiy elektr energiyasi ishlab chiqarishining 25% ini tashkil etishi
Energiya samaradorligi	2018-yil darajasiga nisbatan ikki baravar oshirish

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining ‘yashil’ iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ–4477-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-4539502>

YAIM energiya intensivligini kamaytirish	2018-yil darajasiga nisbatan 50% ga qisqartirish
Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi	2019–2030 yillarga mo'ljallangan strategiya amalga oshirilmoqda
Yashil iqtisodiyot ko'rsatkichlari monitoringi	8 ta asosiy indikator asosida monitoring tizimi joriy etilgan
Qayta tiklanadigan energiya manbalari quvvati	2030-yilgacha 25 gigavattga yetkazish rejalashtirilgan
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalar	2024-yilda 15,4 milliard AQSh dollari miqdorida investitsiya jalb etilgan
Qattiq chiqindilarni energiyaga aylantirish loyihalari	2027-yilgacha 4,7 million tonna chiqindidan 2,1 milliard kVt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish rejalashtirilgan

O'z navbatida, yashil iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlaridan biri yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, yashil eksport hisoblanadi. Yashil eksport – bu ekologik jihatdan barqaror va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan mahsulotlar yoki xizmatlarning xalqaro bozorlarga eksport qilinishidir. Mazkur tushuncha “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi doirasida shakllanib, nafaqat iqtisodiy foydani, balki ekologik va ijtimoiy manfaatlarni ham ko'zda tutadi.

Yashil eksportning asosiy xususiyatlarini quyidagicha ifodalash mumkin:

Ekologik toza mahsulotlar – atrof-muhitga kam yoki hech qanday zarar yetkazmaydigan, qayta tiklanadigan resurslar asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlar (masalan, organik oziq-ovqat mahsulotlari, ekologik toza qurilish materiallari);

Barqaror ishlab chiqarish – energiya samaradorligi, chiqindilarni kamaytirish va ularni qayta ishlash texnologiyalarining qo'llanilishi;

Karbonsiz logistika – eksport va tashish jarayonlarida chiqindilarni minimallashtirish, elektr yoki vodorod asosida ishlovchi transport vositalaridan foydalanish;

Atrof-muhit standartlariga muvofiqlik – xalqaro ekologik me'yorlar va sertifikatlariga (masalan, ISO 14001, EU Ecolabel) javob beruvchi mahsulotlar [12].

Tadqiqot davomida yashil eksport tushunchasi atroflicha o'rganilib, O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aloqalarida uning mavjud ulushi tahlil qilindi. Jumladan, 2024-yilning yanvar–dekabr oylarida O'zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasi ishtirokchilari soni qariyb 34,9 ming nafarni tashkil etib, bu ko'rsatkich 2023-yilning mos davriga nisbatan 805 taga kamaygan. Shundan eksportyorlar soni 7,8 mingtani tashkil etgan (2023-yilga nisbatan 262 taga ko'paygan), importyorlar esa 27,1 mingtani (2023-yilga nisbatan 543 taga kamaygan) tashkil qilgan.

So'nggi yillarda mamlakatda eksportni rag'batlantirish, importni optimallashtirish va tashqi savdo muvozanatini ta'minlashga qaratilgan izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Natijada, 2024-yil yanvar–dekabr oylarida O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi (TSA) 65,9 milliard AQSH dollarini tashkil etib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 2,4 milliard AQSH dollariga yoki 3,8 % ga oshgan. Ushbu ko'rsatkich mamlakat tarixidagi eng yuqori natija sifatida qayd etilgan [13] (2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston Respublikasining 2023–2024-yillarda tashqi iqtisodiy faoliyati ko'rsatkichlari (million AQSh dollari).

	2023-yil	2024-yil	O'sish sur'ati foizda	Jamiga nisbatan foizda
Tashqi savdo aylanmasi	63 528,6	65 934,0	103,8	x
Eksport	24 869,5	26 948,2	108,4	100,0
Tovarlar	10 972,5	12 100,6	110,3	44,9

Xizmatlar	5 640,4	7 204,4	127,7	26,7
Nomonetar oltin	8 153,8	7 480,6	91,7	27,8
Import	38 659,1	38 985,8	100,8	100,0
Tovarlar	35 574,8	35 237,8	99,1	90,4
Xizmatlar	3 084,3	3 748,0	121,5	9,6
Tashqi savdo saldosi	-13 789,6	-12 037,6	x	x

2024-yilda tashqi savdo aylanmasi tarkibida eksport hajmi 26 948,2 million AQSH dollarini tashkil etib, 2023-yilga nisbatan 8,4 % ga oshgan. Import hajmi esa 38 985,8 million AQSH dollariga yetib, 0,8 % ga ko'paygan. Shu bilan birga, hisobot davrida 12 037,6 million AQSH dollari miqdorida manfiy tashqi savdo balansi qayd etilgan. Bu esa import hajmining eksportdan sezilarli darajada yuqori bo'lganligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, tashqi savdo aylanmasi – bu muayyan davrda mamlakat eksporti va importi qiymatlarining yig'indisidir. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, tovarlarning tashqi savdo statistikasi O'zbekiston bojxona hududiga olib kirish (import) yoki ushbu hududdan olib chiqish (eksport) asosida yuritiladi. Ushbu hisob-kitoblar mamlakat material resurslari zaxirasiga qo'shiladigan yoki ulardan chiqariladigan tovarlarni aniqlash orqali tashqi savdoning umumiy hisob tizimi asosida amalga oshiriladi.

Yashil eksport ulushini tahlil qilishdan avval, O'zbekiston Respublikasining 2024-yildagi eksport tarkibi ham chuqur o'rganib chiqildi. Bu tahlil orqali ekologik toifaga mansub mahsulotlar ulushini aniqlash hamda istiqbolli yo'nalishlarni belgilash imkoniyati yuzaga keldi (1-rasm).

- Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar 8,1%
- Ichimliklar va tamaki 0,5%
- Nooziq-ovqat hom ashyo, yoqilg'idan tashqari 1,2%
- Mineral yoqilg'i, yog'lash moylari 4,9%
- Xayvon a'lo'simlik moylari 0,2%
- Kimyoviy vositalar 6,3%
- Sanoat tovarlari 15,6%
- Mashina transport va asbob uskunalar 4,5%
- Turli hil tayyor buyumlar 4,1%
- Boshqa tovarlar 0,2%
- Oltin 27,8%
- Xizmatlar 26,7%

Eksport tarkibi 2024-yil

1-rasm. O'zbekiston Respublikasining 2024-yildagi eksport tarkibi.

Keltirilgan diagrammada ko'rinib turganidek, mamlakat eksport tarkibida eng katta ulushni oltin, xizmatlar va sanoat mahsulotlari tashkil etadi. Endi esa ushbu eksport tarkibining qanchalik qismi yashil iqtisodiyot tamoyillariga mos kelishini baholash mumkin.

Ma'lumki, har qanday iqtisodiyotning barqaror ishlashi uchun asosiy omillardan biri bu energiya resurslaridir. Shu nuqtai nazardan, energiya manbalarining ekologik tozaligi va qayta tiklanuvchanligi yashil iqtisodiyotning poydevorlaridan biri hisoblanadi.

2024-yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalari – ya'ni quyosh, shamol va gidroenergetika – asosida ishlab chiqarilgan elektr energiyasining umumiy ulushi

taxminan 9,38 % ni tashkil etdi. Energetika vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich yil oxirigacha 18 % ga yetkazilishi rejalashtirilgan. Kelgusi maqsadlar esa yanada ulug'vor: 2030-yilga kelib qayta tiklanuvchi energiya ulushini 40 % ga, Prezident Shavkat Mirziyoyev ilgari surgan tashabbusga ko'ra esa 54 % ga yetkazish rejalashtirilmoqda.

Ushbu yirik ko'rsatkichlarga erishish uchun mamlakatda quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish ishlari jadallik bilan davom ettirilmoqda. Jumladan, 2024-yilda 16 ta yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari foydalanishga topshirildi, ularning umumiy quvvati 3,5 gigavattni tashkil etadi [14].

Shuningdek, "Quyoshli uy" dasturi orqali aholining o'z tomorqalarida ishlab chiqargan ortiqcha elektr energiyasi davlat tomonidan sotib olinmoqda. 2024-yilda ushbu dastur doirasida aholiga 12,18 milliard so'm (taxminan 940 ming AQSH dollari) miqdorida subsidiya ajratilgan. Bu chora-tadbirlar O'zbekiston Respublikasining qayta tiklanuvchi energiya yo'nalishidagi qat'iy siyosatini, ekologik barqarorlikka asoslangan iqtisodiy yondashuvga bo'lgan sadoqatini yaqqol ifodalaydi. Mazkur tahlillar asosida quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi (3-jadval):

3-jadval. O'zbekiston Respublikasida istiqbolli yashil eksport mahsulotlari.

Mahsulot/Sohalar	Tavsif	Bozorlar (eksport yo'nalishlari)
Organik paxta va to'qimachilik	Kimyoviy o'g'itlarsiz yetishtirilgan paxta, GOTS yoki BCI sertifikatini bilan	Yevropa, AQSh, Yaponiya
Qurilish materiallari	Energiya tejankor g'ishtlar, qayta ishlangan materiallardan tayyorlangan mahsulotlar	Qozog'iston, Rossiya, Afg'oniston
Quyosh panellari va ularning qismlari	Quyosh energiyasidan foydalanish uchun uskunalari	Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Yaqin Sharq
Quruq meva va yong'oqlar	Kimyoviy ishlovsiz, ekologik sertifikatga ega mahsulotlar	Germaniya, Janubiy Koreya, BAA
Qayta ishlangan chiqindilar	Plastmassa o'rnini bosuvchi mahsulotlar, qayta ishlangan alyuminiy yoki karton	Turkiya, Xitoy, Rossiya
Elektr transport vositalari	Elektr velosipedlar, skuterlar yoki akkumulyator qismlar	Turkmaniston, Qirg'iziston, BAA
Zamonaviy tomchilatib sug'orish tizimlari	Suvni tejoychi qishloq xo'jaligi uskunalari	Afg'oniston, Pokiston, Eron

Jadval tahlillari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston yashil iqtisodiyotga o'tish yo'lida yuqori salohiyatga ega bo'lib, ayniqsa energetika, investitsiya va atrof-muhitni boshqarish sohalarida jadal rivojlanish kuzatilmoqda. Biroq ushbu rejalarni to'liq amalga oshirish uchun texnologik yangiliklarni joriy etish, moliyaviy resurslarni safarbar etish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish muhim omillar sifatida doimiy rivojlanishni talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasi yashil iqtisodiyotga o'tish va barqaror rivojlanish yo'nalishida muhim va tizimli qadamlar qo'yimoqda. Mamlakat tomonidan energiya samaradorligini oshirish, quyosh va shamol kabi qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishga qaratilgan siyosat ekologik barqarorlikni ta'minlash va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda muhim strategik chora hisoblanadi. Bu borada hukumatning yo'l xaritalari, strategik dasturlari va xalqaro majburiyatlarga asoslangan siyosiy yondashuvi, shuningdek innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishga bo'lgan intilishi iqtisodiyotni ekologik jihatdan toza va barqaror tizimga o'zgartirish zaruriyatini taqozo etadi.

Yashil eksport salohiyatining rivojlanishi O'zbekistonga nafaqat ekologik jihatdan barqaror mahsulotlar eksportini kengaytirish, balki xalqaro iqtisodiy hamkorlikda raqobatbardosh pozitsiyalarni mustahkamlash imkoniyatini beradi. Organik mahsulotlar, energiya samarali qurilish materiallari, qayta ishlangan chiqindilardan tayyorlangan tovarlar va quyosh panellari kabi eksport turlari O'zbekistonning ekologik mas'uliyatli davlat sifatida xalqaro imidjini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, ushbu maqsadlarga erishish uchun bir qator muhim vazifalar amalga oshirilishi zarur. Xususan:

- yashil infratuzilma uchun investitsiyalar hajmini ko'paytirish;
- yuqori texnologiyalarni joriy etish va texnologik modernizatsiyani kuchaytirish;
- ta'lim tizimi va malaka oshirish dasturlarini ekologik yo'nalishda rivojlantirish;
- ekologik siyosatni amalga oshirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini faollashtirish;
- yashil moliya vositalarini joriy etish orqali iqtisodiy barqarorlikni kuchaytirish;
- ekologik monitoring va xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta'minlash.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston ekologik barqarorlik, yashil eksport va qayta tiklanuvchi energiya sohasidagi strategik yondashuvlarini izchil davom ettirish orqali yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli shakllanishiga erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ergash Ibadullaev, Alibek Rajabov, Dilfuza Matyakubova, Azizbek Yakubov va Inomjon Yusubov. Empirical analysis of renewable and non-renewable energy resources consumption impact on economic development in Uzbekistan. *BIO Web of Conferences* 82, 050 (2024) MSNBAS2023. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20248205002>
2. Ibadullaev, E., Matkarimov, M., Zakirova, G., & Jabbarov, M. Scenarios for increasing the efficiency of utilizing Uzbekistan ecotourism potential. *Scientific Journal of "International Finance & Accounting"* Issue 5, October 2024. ISSN: 2181-1016
3. Vossenaar, R. (2013). *The APEC List of Environmental Goods: An analysis of the outcome & implementation challenges*. ICTSD.
4. Luken, R., & Van Rompaey, F. (2008). Drivers for and barriers to environmentally sound technology adoption by manufacturing plants in nine developing countries. *Journal of Cleaner Production*, 16(1), 67–77.
5. Halonen, M., Kato, T., & Illman, J. (2017). *Green Industrial Policy and Trade: A Tool-Box*. UN Environment.
6. Tawiah, V. K., & Zakari, A. (2022). Green exports and sustainable development: Evidence from Sub-Saharan Africa. *Environment, Development and Sustainability*, 24, 12241–12262.
7. Jha, V. (2008). *Environmental Priorities and Trade Policy for Environmental Goods: A Reality Check*. ICTSD Programme on Trade and Environment.
8. Iskandarov, A., & Tursunova, M. (2023). Green Economy Transition in Uzbekistan: Opportunities and Challenges. *Journal of Environmental Economics and Management*, 14(3), 45–57.
9. Asian Development Bank (ADB). (2022). *Uzbekistan: Green Growth and Energy Sector Strategy*. <https://www.adb.org>
10. Ganiev, I., & Mamatqulov, B. (2022). Yashil eksport strategiyasi: O'zbekiston tajribasi va ilmiy yondashuvlar. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 4(2), 77–86.
11. Fozil Xolmurotov. Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*. 2025-yil, aprel, № 4-son. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>
12. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All*. <https://unctad.org>
13. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. (2023). *Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha milliy hisobot*. Toshkent.
14. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2024). *Tashqi savdo statistikasi – 2023 y.* <https://stat.uz>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100